

D'ECO - DESIGN ECONOMIC CIRCULAR OPPORTUNITIES

RUI GONÇALVES

RESIFLUXO

Rui.Goncalves@resifluxo.pt

FERNANDO CASTRO

UNIVERSIDADE DO MINHO

fcastro@dem.uminho.pt

FRANCISCO PROVIDÊNCIA

PROVIDÊNCIADDESIGN

correio@fprovidencia.com

JOÃO FERREIRA

RESIFLUXO

Joao.Ferreira@grupo-aca.com

JOÃO RIBEIRO

UNIVERSIDADE DO MINHO

joao.ribeiro@dem.uminho.pt

ADRIANO PINHO

PROVIDÊNCIADDESIGN

adrianopinho@ua.pt

SUSANA ANTUNES

RESIFLUXO

Susana.Antunes@resifluxo.pt

TIAGO TEIXEIRA

W2V

tteixeira@w2v.pt

O Projeto D'ECO tem como objetivo principal a conceção e desenvolvimento de compósitos de plásticos mistos, com incorporação de resíduos plásticos e areias de fundição. Os resíduos de plásticos, com origem nos setores industrial e de construção, constituem, na atualidade, um problema societal e ambiental grave, sendo necessário procurar tecnologias que permitam a sua reutilização e reciclagem. Por outro lado, o setor da fundição de metais é um relevante agente na produção de resíduos de difícil incorporação em novos materiais. Neste contexto, o desenvolvimento de materiais compósitos tem assumido uma crescente relevância, propiciando a obtenção de materiais com propriedades funcionais de elevado interesse técnico, económico e ambiental.

Promovido em cooperação entre RESIFLUXO, enquanto promotor líder, a Universidade do Minho e a Francisco M. Providência, tem como objetivo principal a conceção e desenvolvimento de compósitos de plásticos mistos, com incorporação de resíduos plásticos e areias de fundição. Prevê-se, também, a conceção e design eco inovador de produtos para o setor da construção, arquitetura e mobiliário urbano. O design de produtos para estes setores representa uma componente fundamental para a sua aceitação pelo mercado, tornando-se particularmente relevante no caso de produtos fabricados em materiais reciclados. Adicionalmente, a adequação dos novos produtos e métodos de fabrico ao atual paradigma de economia circular, às

características químicas e mecânicas do novo compósito, é indispensável. Sendo este um projeto integrado no Sistema de Incentivos à Investigação de Desenvolvimento Tecnológico em Co-promoção, ao abrigo do SI 13/SI/2020, ao abrigo do Programa Operacional Regional do Norte.

A Resifluxo, enquanto entidade líder do projeto, promove a recolha, valorização e transformação de resíduos em novos produtos eco inovadores. Assim, o seu modelo de negócio, e fonte de vantagens competitivas, assenta na agregação de valor aos resíduos. Adicionalmente, a transformação em compósitos reciclados e reintrodução nos processos de fabrico de diversos setores, fornece uma alternativa ao uso de matéria-prima virgem e promove uma utilização sustentável de recursos naturais não renováveis. Neste sentido, os produtos e serviços da Resifluxo têm como objetivo fundamental a sustentabilidade ambiental através da otimização dos processos de gestão de resíduos, do investimento em tecnologias que permitam minimizar a pegada ecológica gerada pela atividade da indústria transformadora, e do aumento da reutilização e reciclagem de resíduos.

Pretende-se com o projeto D'ECO o desenvolvimento, conceção e design eco inovador de produtos direcionando-os para a produção de produtos para o setor da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC), tendo em conta a adequação dos novos

produtos e métodos de fabrico ao atual paradigma de economia circular, e às características químicas e mecânicas do novo compósito. Este projeto promove a recolha, valorização e transformação de resíduos em novos produtos eco inovadores, através de sinergias desenvolvidas entre o setor industrial e universidades, com uma elevada componente de ID&I, o que potencia avanços tecnológicos e científicos no setor, ao nível das formulações de compósitos, caracterização das suas propriedades e design de produtos.

No contexto do projeto D'ECO, o mesmo, contempla várias fases de conceção e desenvolvimento, a saber: (1) Análise do estado da arte e vigilância tecnológica, (2) Design de Produto e definição de especificações técnicas, (3) Caracterização de resíduos, (4) Estudos e ensaios laboratoriais, (5) Desenvolvimento produtivo e provas de conceito. O projeto D'ECO encontra-se em desenvolvimento, tendo sido concluído, até à data, a caracterização de resíduos e definição de formulações dos compósitos, ensaios de propriedades mecânicas. Importa também referir que se encontra em desenvolvimento de forma permanente, a vigilância tecnológica e o acompanhamento do estado da arte, com vista a assegurar a viabilidade técnica e económica dos produtos alvo do projeto, assim como, a conceção do design dos produtos e a definição das especificações técnicas dos mesmos. Paralelamente, está a ser estudado o processo produtivo que configure melhor adaptação às formulações concebidas e que assegure uma rentabilidade adequada, expectável de um *scale-up* industrial.

Desta forma, na fase (1), para compreensão da oferta de mercado no âmbito do projeto D'ECO foi realizada prospeção e análise ao estado da arte e revisão da literatura, de modo a classificar a oferta disponível e os contributos inovadores (morfológicos) que enformaram o atual desenvolvimento do Design de produtos, inscritos no âmbito do projeto.

Do estudo realizado, apurou-se que as tipologias de produtos que poderão oferecer uma maior vantagem nos bens transacionáveis produzidos a partir da integração do compósito desenvolvido no decorrer do projeto: Mobiliário Urbano, Decks, fachadas ventiladas, blocos de construção/lego, lajes aligeiradas e *green walls*.

Para a elaboração do programa de projeto em design foi recolhida informação de cariz quantitativo e qualitativo; quantitativo pela sondagem de variáveis dimensionais e de preço na oferta existente, e qualitativo de modo a compreender os materiais integrados, origem do fabrico, tipologia do produto e caracterização estética.

Após a recolha e tratamento dos dados (244 entradas) disponibilizados no *Microsoft Lists*, foi efetuada uma avaliação qualitativa com incidência nos fatores mecânicos e plásticos de maior impacto para o Design, analisados sob os aspetos construtivos, funcionais e estéticos.

Porventura determinado pela natureza da sua aplicação, a maioria das tipologias analisadas poderá inscrever-se sob uma estética funcionalista menos preocupada com aspetos simbólicos do que com os tecnológicos e construtivos.

O processo de Design, inserido na fase (2) do projeto, segue um raciocínio abduutivo¹ como meio para gerar novas soluções (Peirce, 2000, p. 229), pela interpretação e análise comparativa com outras tipologias de produtos sob a vigilância crítica do seu próprio programa (objetivos, meios e culturas de prescrição).

A principal condição do desenho, para além da compreensão das contingências técnico-produtivas possíveis (extrusão, intrusão, prensagem), será a assunção de uma forma de estética ecocêntrica², assim promovendo a cultura do design circular, como a modularidade, a extensão do ciclo de vida e o processo de produção verde (Bakker et al., 2019).

¹ "Abdução é o processo de formação de uma hipótese explanatória. É a única operação lógica que apresenta uma ideia nova, pois a indução nada faz além de determinar um valor, e a dedução meramente desenvolve as consequências necessárias de uma hipótese pura." (Peirce, 2000, p. 229)

² A reflexão sobre a mobilização da forma se não mesmo a sua adequação ao protagonismo de uma nova mentalidade social, económica e ambiental dirigida à sustentabilidade através do Design circular, convoca, entre outras ideias do passado, da arte povera e do ecologismo, estéticas cada vez mais justificadas pelo necessário ecocentrismo. A estética empregue representa, portanto, uma nova abordagem ao mundo e à inserção do ser humano no mundo, permitindo a prosperidade e a manutenção do ecossistema.

Figura 1 - Exemplos de Artefactos desenvolvidos com base nos preceitos do Design Circular

A Figura 1 demonstra quatro exemplos de produtos desenhados com vista à aplicação do Design Circular, valorizando os resíduos e atribuindo-lhes uma nova utilidade com acréscimo de valor. De notar o banco Cusco, desenvolvido pelos Designers Diogo Frias (2020) e Francisco Providência, que surge como um artefacto inovador (atribuindo uma nova forma aos resíduos industriais) desenhado sob uma estética Neo-Brutalista³.

O Desenho constitui, portanto, no projeto, um modelo de investigação e um fator de diferenciação no mercado pela aplicação da tecnologia e investigação desenvolvida no seu âmbito, mas acima de tudo para a revalorização de resíduos plásticos e areias de fundição, comunicando, através da sua estética, as premissas da economia circular, da proteção do meio ambiente e da resiliência da sustentabilidade. Como fonte de inspiração para o desenho dos artefactos recorreu-se aos padrões *irreptiles*, de geometria repetível e fractal, com semelhança à padronização de escamas frequentemente encontrados nos répteis.

A fase (3) de caracterização de resíduos, teve por objetivo a caracterização de areias de fundição e de

resíduos poliméricos. Para tal, foram realizadas análises ao nível polimérico, inorgânico e de cargas, tendo sido realizados ensaios com recurso aos métodos de análise química, difração de raios x, espectrometria de raios x, microscopia eletrónica de varrimento, análise térmica diferencial e *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR).

Com base nos resultados obtidos da fase de caracterização, foram desenvolvidas diversas formulações entre resíduo polimérico e areias de fundição (fase 4) usadas, tendo por base as características dos materiais previamente referidos. Suportados nestas formulações foram produzidos corpos de prova, que posteriormente foram submetidos a ensaios de caracterização mecânica.

O processo de obtenção de corpos de prova das formulações desenvolvidas para os ensaios mecânicos consiste na pesagem dos materiais constituintes da formulação, de seguida a mistura é homogeneizada e introduzida na extrusora, que se encontrava já nas condições ideais de temperatura e velocidade. Após a extrusão, o compósito fundido é transferido para o interior de um molde. Após transferência o fundido é prensado até à sua forma final.

³ Estética desvinculada do Brutalismo modernista, e fundada na emergência política de afirmação social, apelando a uma nova ordem ideológica pelo monumentalismo das estruturas aparentes, sem revestimento, revelando os materiais na sua crueza bruta e verdadeira.

Figura 2-Exemplos de corpos de prova produzidos no projeto

Com o intuito de caracterizar mecanicamente os corpos de prova produzidos, foram realizados ensaios mecânicos, que obedeceram à norma EN 1015-11:1999. Para o efeito, recorreu-se ao equipamento Llodys Instruments da AMETER Company, nas seguintes condições:

Ensaios de flexão:

- Pré-carga até 20N com velocidade de 4mm/hora;
- Carga 50 N/s.

Ensaios de compressão:

- Pré-carga até 20N com velocidade de 12mm/hora;
- Carga 150 N/s.

Figura 3-Equipamento de caracterização mecânica Llodys Instruments.

Seguidamente são apresentadas as propriedades mecânicas, resistência à flexão e compressão, de alguns compósitos desenvolvidos, de resíduos plásticos com incorporação de areias de fundição. São apresentadas duas formulações distintas com propriedades distintas.

Figura 4- Evolução da resistência à tração e à compressão em função da % de areia de fundição incorporada no compósito.

Conclui-se que, apesar de alguma variabilidade de propriedades, é possível incorporar até 50 % em massa de areias de fundição nestes compósitos, sem comprometer as suas propriedades mecânicas. É de notar que, com o aumento da incorporação das areias de fundição, se verifica uma melhoria das propriedades mecânicas em estudo. Constata-se, da análise dos ensaios mecânicos realizados, que nos ensaios de flexão se manifestou um aumento mais acentuado da resistência em função da percentagem de incorporação de areias.

Bakker, C., Hollander, M., Hinte, E. van, & Zijlstra, Y. (2019). Products that last: product design for circular business models (1. Auflage). BIS Publishers.
 Peirce, C. S. (2000). Semiótica (J. Teixeira, Ed.; 2nd ed.). Perspectiva.
 Riobom, D. (2020). Geodesign - Valorização de Resíduos Industriais pelo design de produtos de valor acrescentado [PhD Thesis]. University of Aveiro.

S3D O poder de transformar

244 573 100

info@s3d.pt

www.s3d.pt